
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 8.82-1.

DOI 10.5281/zenodo.8159007

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПОДГРУППА «ЦВЕТЫ» ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «РАСТЕНИЯ» В ЛИРИКЕ И. СЕВЕРЯНИНА

SEMANTIC SUBGROUP "FLOWERS" OF THE LEXICAL-THEMATIC GROUP "PLANTS" IN THE LYRICS OF I. SEVERYANIN

КОВАЛЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

Студент,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

KOVALEVA OLGA GENNADIEVNA,

Student,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North Caucasian Federal University".

В статье рассматриваются семантические особенности подгруппы «цветы» лексико-тематической группы «растения» в лирике И. Северянина. В результате исследования было выявлено, что подгруппа «цветы»: 1) включает в себя разнообразные части речи (существительные, прилагательные, глаголы, краткие причастия, наречие); 2) наиболее употребительными фитонимами являются существительные: «сирень» (89), «роза» (58), «лилия» (37), «фиалка» (31), «ландыш» (30); 3) к ним примыкают существительные, которые не обозначают вид цветов, а так или иначе связаны с цветами: «клумба», «бутоны», «аромат», «лепестки» и др.; 4) среди прилагательных наибольший интерес представляют фитонимы: «фиалковый», «лиловый», «сиреневый», «фиолно-белый» и др.; 5) разнообразием отличаются глаголы: «зацветают», «офлерить», «распустилось», «зачерёмушатся» и др.; 5) поэт модифицирует названия цветов, преобразовывая их в разные части речи.

The article discusses the semantic features of the subgroup "flowers" of the lexical-thematic group "plants" in the lyrics of I. Severyanin. As a result of the study, it was revealed that the subgroup "flowers": 1) includes various parts of speech (nouns, adjectives, verbs, short participles, adverb); 2) the most common phytonyms are nouns: "lilac" (89), "rose" (58), "lily" (37), "violet" (31), "lily of the valley" (30); 3) they are adjoined by nouns that do not denote the type of flowers, but are somehow connected with flowers: "flower bed", "buds", "fragrance", "petals", etc.; 4) among adjectives, phytonyms are of the greatest interest: "violet", "lilac", "lilac", "violet-white", etc.; 5) the verbs differ in variety: "bloom", "offerit", "blossomed", "zacheremushat", etc.; 5) the poet modifies the names of flowers, transforming them into different parts of speech.

Ключевые слова: лексико-тематическая группа, семантическая подгруппа, лексико-семантическая группа, фитонимы, символическое значение, парадигматические отношения, синтагматические отношения.

Key words: *lexico-thematic group, semantic subgroup, lexico-semantic group, phytonyms, symbolic meaning, paradigmatic relations, syntagmatic relations.*

Введение. Как известно, слово представляет собой основную единицу и главный предмет изучения лексикологии. Устойчивость языка определяется «постоянством отношений между ярусами языка, категориями и единицами языка, его частями» [1, С.78]. Отсюда следует, что в любом языке слова не существуют отдельно, а образуют систему, в которой все единицы связаны и объединены на основе определённых устойчивых отношений (парадигматические, синтагматические и др.). Это обуславливает возможность объединения слов в лексико-тематические группы, лексико-семантические группы, антонимические группы, синонимические группы, семантические поля и др. В лирике Игоря Северянина (1887 – 1941 гг.) довольно часто наблюдается использование растений как многопланового образа и поэтического символа, необходимого автору для более глубокой передачи идейного замысла произведения, его структуры и выразительных свойств. Исходя из того, что само понятие «растения» является гиперонимом для более частных случаев (деревья, цветы, трава и т.д.), можно говорить о возможности представления растений в творчестве поэта через гиперонимию, а именно – через соотношение лексико-тематических групп и их семантических подгрупп.

Лексико-тематическая группа «растения» в лирике Игоря Северянина сводится к следующим наиболее обширным семантическим подгруппам: «**дерево**», «**цветы**» и «**трава**». Одной из самых многочисленных по своему лексемному составу в лирике И. Северянина является подгруппа с общей семьей «**цветы**». Е.Н. Матвеева в работе «Реализация предметных и эстетических значений в функционально-семантическом поле флористики в поэзии Игоря Северянина» представляет данную подгруппу в виде поля, в которое входит: «сирень (89), роза (58), лилия (37), фиалка (31), ландыш (30), вербена/вервена (20), жасмин, яблоня (19), незабудка (12), мимоза (11), черемуха (10) цитрусовые растения (10)» [2, с. 27]. Кроме этого, она включает в него такие растения, которые, по её мнению, используются И. Северяниным менее часто: «василёк (9), маргаритка, ирис (8), хризантема, одуванчик, лён, левкой (7), душистый горошек, лютик, акация, абрикос (6), подснежник, гиацинт, слива (5), крокус, кактус (4), гвоздика, резеда, анемон, клевер, ромашка (3), астра, магнолия, цикламен, чертополох, тюльпан, колокольчик, нарцисс, виктория, цикорий, вишня, гранат, кизил, миндаль(2), шиповник, анютины глазки, вереск, барвинок, азалия, дурман, флокс, георгин, камелия, эдельвейс, гортензия орхидея (1)» [2, С. 27]. Е.Н. Матвеева включает в указанное поле слова только одной части речи, представляя их в гиперо-гипонимическом соотношении. Стоит отметить, что, представив употребляемые лексемы как семантическую подгруппу лексико-тематической группы «растения», мы получим более обширное представление о составе данного тематического поля, так как в него будут включаться слова разных частей речи. Выглядеть данная семантическая подгруппа будет следующим образом:

1. Существительные в подгруппе: сирень, роза, лилия, фиалка, ландыш, вербена/вервена, жасмин, яблоня, незабудка мимоза, черемуха, цитрусовые растения, василёк, маргаритка, ирис + лилейность, клумба, цветочье, фиоль, бутоны, букет, принц-лильвзор, аромат (запах), лепестки(лепестков), тычинкой, плоды, венок, изгородь;

2. Прилагательные в подгруппе: фиалковый, фиольно-белый, жасминовый (жасминовым), незабудковым, бутончатой, душистый, сиреневый (сиренев), сиренен, лиловый (лилово-изнеженном), благоуханные, надрубленные.

3. Глаголы в подгруппе: зацветают, офлерить, цветут, засиренятся, зачерёмушатся, сиреневеют, лиловеют (лилеют), распустилось, надрубили.

4. Краткие причастия в подгруппе: офилчен, олилеен.

5. Наречие: фиольно.

Подгруппа «**цветы**» насчитывает в себе пять частей речи: *существительные, прилагательные, глаголы, краткие причастия и наречия*. И. Северянин использует не просто слова разных частей речи, которые могут описывать какое-то действие, совершаемое с цветами, или признак чего-либо, по цвету или качеству близкий тому или иному цветку. Он довольно часто образует от наименований цветов другие части речи. Взять, к примеру, следующие слова: *фиалковый, офлерить, офилчен*. Поэт модифицирует слова, наполняя их новым содержанием и звучанием. Употребление фитонимов у него обычно связывается с выражением каких-то ценностных ориентиров, взглядов на те или иные явления действительности. Для них характерны положительные, нейтральные и отрицательные коннотации.

Самый употребляемый цветок – сирень. Он насчитывает около 89 словоупотреблений, за ней поспевают розы (58), лилии (37) и фиалки (31). По мнению С. Портновой, сирень «стала знаковым символом гедонизма и изначальной естественности жизнеощущения поэта» [3, С. 21]. Например, он активно использует этот цветок в стихотворении «**Гатчинский весенний день**» (1917 г.):

Тридцатый год в лицо мне веет
Веселый, светлый майский день.
Тридцатый раз **сиреневет**
В саду душистая **сирень**.

«**Сирень**» и «день» — нет рифм банальней!
Милей и слаще нет зато!
Кто знает рифмы музыкальней
И вдохновенней — знает кто?!

«**Сирень**» и «день»! Как опьяненно
Звучите вы в душе моей!
Как я на мир смотрю влюбленно,
Пьян сном **сиреневых** кистей!

Стихотворение само по себе пропитано жизнеутверждающим и гедонистическим пафосом. Сирень в данном стихотворении выступает символом жизненной энергии и одухотворенности поэта. Он опьянен «сном сиреневых кистей», дарующих ему чувство возвышенности и безмятежности.

Он использует лексему «сирень» и с учетом её синтагматических, деривационных, синтаксических и грамматических особенностей. В представленном выше стихотворении поэт употребляет такие слова, как: *сиреневет, сиреневый*. Если последнее мы можем отнести к прилагательному-эпитету, описывающему цвет кистей сирени, то первое слово на деривационном уровне представляет себе одну из глагольных форм, образованных от существительного сирень. Необычно также краткое прилагательное *сиренен*, с суффиксом притяжательности и глагол *засиренятся*:

Непонимающий невинен,
Его винящий виноват.
Грядущий день весенен, дивен,
Сиренен, птичен, солнчен, злат!
(«Во имя зорь весны грядущей...», 1914 г.).

Зачеремущатся, **засиренятся**
Под разливной рекою кусты.
Запоют, зашумят, завесенятся

Все подруги твои, как — и ты.

(«Поэза весеннего ощущения», 1921 г.).

В последнем отрывке стихотворения стоит обратить внимание и на глагол «*зачеремущатся*», также относимый к нашей семантической подгруппе «Цветы».

Синтагматическое окружение слова «сирень» представлено разнообразно. Оно сочетается с привычными реалиями мира: *душистая сирень, сирени шалаши, сиреневых кистей, надрубил сирень, сиреневый конверт, цветет сирень и др.*, и соотносится с чем-то идеальным, а где-то даже ирреальным: *сиреневое царство, вздох сирени, сирень весны, сиреневый ноктюрн, мелодии сирени и др.*

Если выше приведённые примеры демонстрировали в основном положительное отношение автора к сирени, восхищение им ей, то, например, в стихотворении «**Поэза о незабудках**» (1909 г.) сирень имеет уже отчетливо отрицательные коннотации:

Поет Июнь, и песни этой зной
Палит мне грудь, и грезы, и рассудок.
Я изнемог и жажду незабудок,
Детей канав, что грезят под луной
Иным цветком, иною стороной.
Я их хочу: **сирени запах жуток.**
Он грудь пьянит несбыточной весной;
Я их хочу: их взор лазурный чуток,
И аромат целебен, как простор.
Как я люблю участливый их взор!
Стыдливые, как томны ваши чары...
Нарвите мне смеющийся букет,
В нем будет то, чего в сирени нет,
А ты, сирень, увянь в тоске нектара.

Можно предположить, что сирень здесь завуалированный образ человека, который когда-то очаровывал и восхищал лирического героя, но чем-то досадил ему, разочаровал. Нет прежнего восхищения сиренью, на её смену пришли «незабудки», которые пьянят автора и могут дать ему то, что от сирени точно не получить. Сирень будто погрязла в своём «нектаре», а потому единственное пожелание ей от лирического героя – это увянуть в нём.

Ещё одним цветком, потерпевшим множество модификаций у И. Северянина на всех уровнях языковой системы, является фиалка. Она представлена и как *существительное*: фиалка («Ах, я не знаю, ах, я — фиалка, // Так тихо-тихо ушла я в шаль»), фиоль («Приди, любуйся моей фиолью — // Моей печалью в снегах долин»), и как *прилагательное*: фиалковый («В ее очей фиалковую глубь // Стремилось сердце каждого мужчины»), фиольно-белый («Папоротник в блестках изумрудовых, снег фиольно-белый и оискренный»), и как *краткое причастие*: офиалчен («Офиалчен и олилиен озерзамок // Мирры Лохвицкой»), и как *наречие*: фиольно («Росы зачем на деревьях? В небе зачем фиольно?»). Синтагматические возможности также широко представлены: *фиалковый фиал, фиалок купили, снег фиольно-белый, фиалковая глубь, душа фиалки, мороженое из фиалок и др.*

Интересными представляются слова «фиоль» и «фиольно». Автор подразумевал под ними не просто название растения цвета фиалки и сам цвет, а ещё использовал их метафорично, интерпретировал как чувство печали: «*Возьми в ладони меня, как в латы, // Моей фиолью святя мечты!*», «*Всё влажно! Душисто! Фиольно!*». Необычно и краткое причастие «офиалчен», подразумевающее большое количество фиалок в таких масштабах, что предмет просто полностью им захвачен, «офиалчен».

Стоит обратить внимание и на те символические значения фитонима «фиалка», которые прослеживаются в творчестве И. Северянина. К ним можно отнести *радость, нежность, память об уходящем, одиночество*.

Символична в подгруппе и лилия. Используя эту лексему, автор символизировал её с *невинностью* («Принц лилий девственных, принц целомудренный»), *чистотой* («белую лилию – символ души её чистой»), *возвышенностью* («к тебе по лилиям стезя, молиться бы тебе»), *смертью* («На гроб букеты вы положите://Мимоза, лилия, фиалка»), *властью, радостью* («я пред ней склонился, от радости горбат»), *нежностью* («ласковая лилейность лилий»), *творчеством* («я – поэт: я хочу в бирюзовые очи лилии белой»). Лилии И. Северянин тоже переводил в разные части речи, например: *лиловый, лилово-изнеженный, лиловеют, олилеен*. Синтагматические возможности фитонима представлены, с одной стороны, довольно разнообразными сочетаниями, а с другой, вполне обычными, ничем не примечательными: *белая лилия, певица лилий, юная лилия, мертвая лилия, мечтательная лилия, лилии души, принц лилии, лилии руки, щек лилии*.

Хочется обратить внимание и на фитоним – собственное имя действующего лица произведения – «Принц-Лильевзор», используемый в стихотворении «Поэза принцу лилии» (1922 г.):

За здоровье Принца — Лильевзора
 Пили бесподобный «Барбарис».
 В результате: нет у Вас ликера,
 Но — одна из ярких импровиз!

Рис. 1. Семантическая подгруппа "цветы" в лексико-тематической группе "растения".

В образе этого имени используется исследуемый нами цветок.

Фитоним воспринимается как имя героя поэтического произведения, во многом содействуя раскрытию миру самого авторского «Я». Хотя это и не сам цветок, но в контексте лирики И. Северянина и в рамках лексико-тематической группы «Растения», рассматриваемой в его лирике, мы можем утверждать о входе в состав этой лексемы в ЛТГ. Тоже самое мы можем сказать и о следующих словах: *лиловый, лилово-изнеженном, душистые, лиловеют, лилеют, благоуханные, олилиен, надрубленная, принц, щек и др.*, так как эти слова употребляются в отношении данного цветка, а, следовательно, входят в ЛТГ.

Итак, подгруппа «**цветы**» (Рис.1) представлена большим количеством лексем.

И. Северянин видоизменяет фитонимы на разных уровнях языка. Результатом таких действий становится появление различных, окказионализмов, неологизмов и даже фитонимов, которые позволяют расширить образные возможности слов. Стоит отметить, что подгруппа «**цветы**» включает в себя слова разных частей речи, которые не являются самими цветами, но так или иначе связаны с ними. Среди них можно выделить следующие: *изгородь, благоуханные, аромат, клумба, цветут, надрубил, офилчен, зачеремушится, фиольно* и др. Наличие именно таких разнообразных и принадлежащих к другим частям речи слов делает подгруппу тематической. Если мы уберём все части речи, кроме той в которой все слова являются видом какого-то растения или общей совокупности конкретных растений, то у нас уже получится лексико-семантическая группа (Например: ЛСГ «**Цветы**»: сирень, роза, лилия, фиалка, ландыш, вербена/вервена, жасмин, яблоня, незабудка мимоза, черемуха и др.).

Таким образом, в творчестве Игоря Северянина растения – одно из наиболее значимых понятий, включающих себя не только традиционные значения, но и индивидуально-авторские. Отсюда так часто в ходе словотворчества поэта появляются неологизмы, обозначающие, по замыслу автора, само растение или что-то с ним связанное. Лирические тексты И. Северянина отражают повышенный интерес поэта к использованию цветов и их символики. Как и остальные фитонимы, различные наименования цветов придают тексту образность, метафоричность и символичность, а также определяют индивидуальные черты его авторского стиля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодухов В.И. Введение в языкознание. 2-е изд., перераб. и доп. М: Просвещение, 1987. 288 с.
2. Матвеева Е.Н. Реализация предметных и эстетических значений в функционально-семантическом поле флористики в поэзии Игоря Северянина // Вестник ВятГУ. 2008. №4. 26-30 с.
3. Портнова С.Ю. Лингвопоэтический аспект оценочных значений в творчестве Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева): автореферат дис.канд. филол. наук; Московский педагогический университет. М., 2002. 31 с.

© Ковалева О.Г., 2023.